

«ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ»

Усманова Азиза Баходировна

Старший преподаватель кафедры «Экономика» Бухарского
государственного университета

Махсудова Тахмина Илгамовна

Студент факультета «Экономики и туризма»
Бухарского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11636742>

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), технологии, роботы, экономика, жизнедеятельность, экономические проблемы, достижения.

Keywords: artificial intelligence (AI), technologies, robots, economy, vital activity, economic problems, achievements.

Аннотация: В данной статье рассматривается воздействие искусственного интеллекта в развитии экономики любой страны. Что же такое «Искусственный интеллект»? Может ли он опередить разум человека? Зачем человечеству создавать модернизированные технологии? Какие проблемы возникают и будут возникать в следствии этого развития и как можно будет их разрешить?

Annotation: This article examines the impact of artificial intelligence on the development of the economy of any country. What is "Artificial Intelligence"? Can it outrun the human mind? Why should humanity create modernized technologies? What problems arise and will arise as a result of this development and how can they be resolved?

В современном мире, где все развивается в очень стремительном темпе, невозможно представить жизнь без технологических прогрессов. Порой, человечество не способно преуспевать с таким темпом развития, где буквально каждый день появляются инновации. Итак, на земле были обнаружены много открытий, значительно изменившие ход событий в мире, самыми важными из которых являются три открытия: изобретение паровой энергии, электричества, технологий. Но вот уже в мире произошло четвертое значительное открытие, изменившее облик современного мира: «Искусственный интеллект» Искусственный интеллект (ИИ) представляет собой область информатики, посвященную созданию компьютерных систем, способных выполнять задачи, требующие обычно человеческого интеллекта. ИИ стремится к созданию программ и машин, способных анализировать данные, делать выводы, обучаться на опыте и принимать решения, как это делает человек.

Искусственный интеллект включает в себя различные подходы и технологии, такие как машинное обучение, нейронные сети, обработка естественного языка, компьютерное зрение и многое другое. Системы искусственного интеллекта могут использоваться в различных областях, включая медицину, финансы, производство, транспорт, образование и другие. Такое внедрение в различные сферы позволило многим сферам, платформам, приложениям, деятельности оптимизировать свою трудовую нагрузку. То есть, ИИ облегчил жизни многих людей делая некоторые виды работ. Целью исследований в области искусственного интеллекта является создание систем, способных учиться, адаптироваться к новым условиям, решать сложные задачи и взаимодействовать с людьми и окружающей средой.

Искусственный интеллект (ИИ) играет важную роль в банковской системе, обеспечивая повышение эффективности, безопасности и удобства для клиентов. Например, он используется для автоматизации многих задач в банковской системе, таких как обработка транзакций, проверка данных, выявление мошенничества и другие операции. Это позволяет сократить время на выполнение задач и снизить риск ошибок. ИИ позволяет банкам анализировать данные о клиентах и предлагать персонализированные услуги и продукты. Например, ИИ может предложить клиенту оптимальные варианты кредитования или инвестиций на основе его финансового профиля. Анализируются в больших объемах данные и прогнозирования тенденций на финансовых рынках. Это помогает банкам принимать обоснованные решения о стратегии инвестирования и управлении рисками. С помощью таких оптимизаций, улучшился и клиентский сервис, то есть создания виртуальных ассистентов и чат-ботов могут отвечать на вопросы клиентов, помогать с операциями и предоставлять информацию о продуктах и услугах банка.

Технологии на основе ИИ помогают повысить эффективность и производительность труда за счет автоматизации процессов и задач, которые раньше выполнялись людьми. ИИ также умеет интерпретировать объемы данных, которые не под силу интерпретировать человеку. Это умение может приносить существенные преимущества для бизнеса. Например, Netflix использует машинное обучение для обеспечения уровня персонализации, что помогло компании увеличить свою клиентскую базу более чем на 25%.

Большинство компаний сделали изучение данных своим приоритетом и вкладывают в него значительные средства. Опрос McKinsey 2021 года по ИИ показал, что количество компаний, сообщивших о внедрении ИИ по крайней мере в одной функции, увеличилось до 56 % по сравнению с 50 % годом ранее. Кроме того, 27% респондентов сообщили, что по крайней мере 5% доходов могут быть связаны с искусственным интеллектом, по сравнению с 22% годом ранее.

Согласно последнему отчету Harvard Business Review, компании преимущественно используют ИИ в следующих целях:

- выявление и предотвращение нарушений безопасности (44 %);
- устранение технических проблем пользователей (41 %);
- сокращение задач по управлению продукцией (34 %);
- оценка внутреннего соответствия нормативам у одобренных поставщиков (34 %).¹

В итоге, можно заключить, что ИИ повысил экономику мира в целом, как и все технологические новшества благодаря полезным функциям.

На рис.1 в диаграмме ярко показано, как за 6 лет, начиная с 2018 до 2023 года, инвестиции повысились от 1 млрд долларов до более 25 млрд долларов, что приводит дальнейшему освоению рынка искусственным интеллектом. По итогам 2023 года стартапы в области искусственного интеллекта в глобальном масштабе привлекли на развитие приблизительно \$27 млрд, что является рекордным результатом. Предыдущий максимум на уровне \$11 млрд был зафиксирован в 2021.

Big tech investors push generative AI fundraising to record highs

Investment into generative AI (\$bn)

■ Conventional VC ■ OpenAI - Microsoft ■ Anthropic - Amazon
■ Inflection - Microsoft

*2023 year to date
Source: PitchBook
© FT

2

Рисунок 1. Динамика инвестиций в развитие ИИ с 2018 - 2023гг.

Сама история создания роботов и искусственного интеллекта в целом датируется аж с 1900 годов, когда появлялись первые прототипы моделей. Среди наиболее известных открытий были первая модель искусственного интеллекта — Logic Theorist (LT, «логический теоретик»), изобретенная в 1956 году Алленом Ньюэллом и Гербертом Саймоном, и «Элиза» — программа, поддерживающая разговор на английском языке на любую тему, созданная в 1965 году Джозефом Вайзенбаумом. В данный момент, такая программа доработана и известна как «Алиса» в странах СНГ и Alexa в западно-европейских континентах. В данный момент существуют много программ ИИ, такие как Chat GPT, Synthesia, Midjourney и другие.

На вопрос: Сможет ли искусственный интеллект опередить разум человека сложно ответить, так как картина будущего не достаточно прогнозируема. Хотя стоит учесть, что такая система настолько будет обширной и вездесущей, что невозможно будет представить любой вид деятельности без искусственного интеллекта. Несмотря на то, что ИИ все-таки смог обыграть человека в шахматы, сейчас, как и несколько веков назад за каждой машиной, обыгрывающей человека, скрываются люди, создавшие ее.

Как только возникают инновации, за ними следуют также и проблемы. Когда появляется новый продукт на рынке, он вытесняет другие аналогичные продукты, представленные ранее. Глобальная проблема-безработица. Роботы выполняют разные виды деятельности, такие как обслуживание, производство, и другие виды физических работ. В Китае, например, роботы заняли места продавцов, то есть покупатели ставят на специальные машины товары, которые они хотят приобрести, и эта машина вычисляет стоимость покупок и обслуживает потребителей. В результате, уровень безработицы повышается, а благополучие населения снижается. Другая проблема может быть связана с экономическим неравенством: если роботы заменяют работу людей, это может привести к увеличению экономического неравенства, поскольку те, кто владеют роботами и технологиями, могут получать больше прибыли, чем те, кто теряет свои рабочие места. Следующая проблема-угроза безопасности: роботы могут использоваться для военных целей или в кибер атаках, что создает угрозу для мировой безопасности. В целом, создание и использование роботов требует внимательного рассмотрения и

регулирования, чтобы минимизировать возможные негативные последствия и обеспечить благополучие общества. Решение проблем, связанных с созданием роботов, требует комплексного подхода, который включает в себя технические, культурные, законодательные и социальные меры.

Использованная литература:

1. <https://www.oracle.com/cis/artificial-intelligence/what-is-ai/>
2. Журнал- Forbes
3. Chat GPT&Midjourney